

Los grupos sociales y su agencia dentro de la estructura política neoliberal: La deforestación del volcán Ilaló y el avance de la población Urbana

Resumen

El siguiente artículo analiza la participación de nuevos actores sociales que respaldan los derechos de la naturaleza frente a la deforestación de áreas locales como el volcán Ilaló. Durante el periodo del 2015 se han establecido negociaciones, debates entre la población local de Alangasí y las constructoras quienes tienen como objetivo avanzar con el ideal de urbanizar gran parte de este sector turístico (Eusse y Alarcón 2019). Sin embargo, la movilización de la población local es indispensable, ya que discute la expansión de la urbanización que afecta a los múltiples ecosistemas ~~que habitan ahí~~, es por ello su importancia ecológica. De esta manera, el objetivo principal de este trabajo es anclar los diferentes conceptos de la Ecología Política Urbana en esta problemática Socioambiental y así comprender las propuestas que la organización social, como nuevo actor político, tiene para contener estas estrategias que dañan el paisaje ecológico de este Volcán.

Palabras clave: Agencia, Estructura, Ecología Política Urbana, ecosistema, Dinámicas de apropiación, Organización civil.

Introducción

El volcán inactivo Ilaló está ubicado al noroeste de Quito, el cual cuenta con gran biodiversidad rodeada por áreas urbanas que conecta los valles y mantiene gran importancia histórica y cultural. Estas características biofísicas hacen de este territorio particular y amigable para las dinámicas de apropiación para empresas con fines de construcción de viviendas y ordenamiento territorial. (MDMQ 2012).

Desde el año 2015, la búsqueda por implementar una gobernanza sobre el suelo y su debida protección, se establecieron 4 fases en cuanto a la habilitación del suelo, la cual consiste en que; en determinadas hectáreas se puede o no construir pequeños conjuntos de vivienda horizontal, sin embargo entre el 3% y el 5 % de hectáreas hacia la cima del cerro está prohibido invadir y realizar acciones de deforestación, sin embargo la tala

masiva del bosque ha sido fracturado por empresas privadas sin contar con las regularizaciones pertinentes (Alarcón 2019).

La ausencia de un reglamento que garantice la protección de estas áreas ha impulsado que cada una de las parroquias aledañas al volcán, como: San Pedro del Tingo, La Merced y Tola Chica se organicen en mesas de diálogos y debates junto con instancias institucionales como el Municipio de Quito y MAGAP para lograr una regularidad en cuanto a la tala excesiva de árboles y el crecimiento urbano (Eusse y Alarcón 2019).

Las comunidades exigen al municipio de Quito respaldar sus argumentos, ya que la presencia actual de empresas madereras y constructoras que promueven un sentido de urbanidad, son causas principales de la fragmentación del paisaje, la amenaza de la biodiversidad y esto limita la regeneración de los recursos naturales (MDMQ 2012).

En el 2015, bajo el establecimiento de mesas de diálogo los representantes políticos de cada parroquia que dependen del volcán Ilaló, de manera social, cultural y económica buscaron frenar las prácticas de deforestación masiva de árboles de eucalipto en estas hectáreas, teniendo como sustento que en 1932 se estableció una normativa, en cuanto a este problema, ya que en ese tiempo la mayoría de comunidades talaban árboles para producir carbón y venderlo (Eusse y Alarcón 2019).

De esta manera, la lucha constante de la organización civil y el apoyo de organismos no gubernamentales, cuestionan los acuerdos entre las instancias institucionales y la empresa privada, pues en estos existen varias causas que explican los cambios y los conflictos socioambientales, como es la deforestación.

A pesar que, el marco normativo y legislativo corresponde a la administración zonal de Los Chillos y Tumbaco, el Ministerio del Ambiente, como instancia directa del Estado Ecuatoriano, en el margen de asegurar y controlar estas actividades asegura que está aprobado un “Plan de Manejo Integral para la plantación forestal en la zona y así evitar actividades ilegales sin licencia ambiental” (LaHora 2018).

A propósito de los últimos periodos políticos, se han acentuado el descontrol de estas zonas llegando a tal punto de deforestación y la apropiación indebida de espacios

naturales para la implementación de construcciones urbanas, donde su resultado final es la distribución desigual social y el deterioro ambiental, las cuales son ejes de la estructura neoliberal que ha eliminado el valor intrínseco que tiene el volcán Ilaló como fuente primaria de recursos naturales para las 12 comunidades. Por ello, la importancia de la conservación del Volcán Ilaló radica en su funcionalidad física y biológica dentro del valle interandino (Solis 1962).

La finalidad de este análisis, es comprender la esencialidad de la organización civil como nuevo sujeto político y dimensionar la agencia de la naturaleza en cuanto a los entornos urbanos y como esta relación entre la sociedad y naturaleza contribuye al modelo económico global.

Para comprender este análisis entre la agencialidad de la dinámica entre las empresas privadas y el protagonismo de las comunidades que responden a esta relación dialéctica entre naturaleza y ~~estructura~~, se tomará en cuenta preámbulos metodológicos de varias fuentes bibliográficas que han analizado esta problemática, siendo así, un análisis descriptivo de fuentes secundarias y primarias. También, se comprenderá como ciertos conceptos teóricos que devienen de la Ecología Política urbana (Zimmer 2010), refuerza la participación activa de los nuevos actores de análisis como la organización civil y la naturaleza, en cuanto a la problemática de la deforestación del Volcán Ilaló.

La estructura del presente trabajo, contribuye en primera instancia al análisis teórico de la Ecología Política Urbana dentro del margen del estructuralismo como forma principal de comprender la agencialidad de los diferentes actores sociales y políticos. En segundo lugar, se enfatiza la viabilidad que tienen las empresas privadas dentro de este territorio. Tercero, se comprende como la organización civil, como nuevo actor, enfrenta estas apropiaciones de la naturaleza por parte de las empresas privadas, y al final se presentan conclusiones.

I. Análisis Teórico

La Ecología Política Urbana comprende la existencia de hechos biofísicos que facilitan la agencialidad de la naturaleza en la forma de operar de las ciudades, y al mismo tiempo en la creación de sociedades sustentables, que corresponden al proceso global mercantil, el cual comprende factores como la satisfacción de necesidades básicas, acumulación del capital y nuevas fuentes de circulación del capital. (Heynen Nik, María Kaika y Erik Swyngedouw 2006).

En este sentido, para comprender la relación entre sociedad y naturaleza surge el concepto del *metabolismo social*, el cual en forma de analogía, permite observar el comportamiento de la estructura que procesa los recursos naturales, el tiempo del trabajo y las instancias institucionales, como ejes principales de transformación, control y dominación de las sociedades hacia la naturaleza. (Zimmer 2010).

Dentro de este sistema de apropiación de la naturaleza, inciden actores como las instituciones estatales (municipios, ministerios, etc.) los cuales regularizan y controlan la apropiación de los recursos naturales. Pero, al ser estas dinámicas desiguales, es decir que el beneficio local no va a ser igual que el beneficio urbano, el acceso a los recursos y los cambios políticos promueven la desigualdad social puesto que el poder de los actores que determinan las reglas del juego son maleables e indeterminados. (Heynen Nik, María Kaika y Erik Swyngedouw 2006).

Lo que supone la exclusión de ciertos actores políticos. Por ello, el abordaje multidisciplinar del análisis de la Ecología Política es muy relevante, pues nos permite observar las relaciones de poder desde varias perspectivas.

Así, las dinámicas de apropiación de la naturaleza, energía y recursos tienen efectos directos a los nuevos actores sociales, produciendo la circulación de capital como parte de este proceso metabólico (Heynen Nik, María Kaika y Erik Swyngedouw 2006). Por lo que, la urbanización permite la dependencia capitalista hacia los recursos naturales, a pasar de los impactos o resultados que esto pueda generar.

De esta manera, este proceso metabólico no es neutral, son desiguales y permite que se creen redes y asociaciones para configurar dinámicas de control y mediación ante la regularización de los mismos (Heynen Nik, María Kaika y Erik Swyngedouw 2006).

La urbanización capitalista al percibir a la naturaleza como nuevo actor para satisfacer necesidades, impulsa este concepto de sociedades híbridas (Zimmer 2010), las cuales son amigables con la naturaleza para fines mercantiles. De esta manera, construyen una idea de naturaleza infinita y de recursos infinitos, por los cuales es necesario transformarlos para continuar con el ciclo comercial.

La capacidad de crear nuevos ambientes (Zimmer 2010), involucra cambios socioambientales, donde las condiciones físicas y urbanas surgen de las relaciones de poder que aparecen entre los distintos actores. “El poder, ni se da ni se intercambia, sino que se ejerce y solo existe en el acto” (Foucault 2000).

De esta manera, resurge la movilización de grupos sociales, como nuevos actores políticos, quienes cuestionan el cambio biofísico que está produciendo esta distribución desigual de los recursos, del territorio y de la acumulación de capital, donde la transformación de la naturaleza se encuentra atravesada por redes sociales, políticas y económicas.

En este sentido, a continuación se comprenderá el rol de las empresas privadas en cuanto al acceso de los recursos y territorialidades en el volcán Ilaló y cómo estas áreas urbanas buscan crear sociedades híbridas, cuya agencia en común con la naturaleza es corresponder al ciclo económico global.

II. Relaciones de Poder: la viabilidad que tienen las empresas privadas dentro del marco geográfico del volcán Ilaló.

La responsabilidad social de cada empresa debe cumplir con ciertos parámetros y limitantes ante la apropiación de suelos fértiles y de paisajes poco fragmentados. En el 2019, el territorio del cerro Ilaló fue declarado en emergencia ya que la tala excesiva de eucaliptos estaba provocando una erosión del suelo muy significativa que ya era muy visible el daño causado por las empresas privadas que estaban en esa zona (Machado 2019).

“El crecimiento urbano es el principal problema al que están sometidas más de 5.000 hectáreas que conforman el volcán Ilaló, al suroriente de Quito. A esto se suma la erosión del suelo, monocultivos, incendios forestales y mal manejo de desechos madereros” (Machado 2019).

Además, el incremento de los conjuntos habitacionales permite que se expandan vías de acceso las cuales fragmentan más el paisaje y hacen de este suelo menos fértil como para una reprogramación de implementar programas de cultivos y su tratamiento integral.

La propiedad privada de este espacio geográfico configura que el 70% del territorio es parte de la propiedad privada y por ende los modelos de vivienda, terrenos en venta, tala indiscriminada y construcciones de conjuntos habitacionales, inciden en la cotidianeidad de ese 30% del terreno local el cual es parte de las comunidades aledañas (Machado 2019).

La expansión del sector urbano es muy preocupante, ya que la explotación del suelo genera grandes impactos como la migración de especies, fragmentación del paisaje y el acceso equitativo a los recursos naturales.

Fuente: Machado, Jonathan. «El Ilaló sufre problemas más graves que la Tala de árboles.» *Primicias*, 07 de Junio de 2019.

Esta manera de transformar la naturaleza permite que estos procesos metabólicos naturales no generen la energía suficiente como para volver a renovarse, afectando la biodiversidad y calidad de vida de las comunidades y los Valles.

A continuación, se establece la participación de la sociedad civil como estructura social y natural que cuestiona esta apropiación desigual los recursos naturales, beneficiando a ciertos sectores y excluyendo a otros.

III. La Agencia de la sociedad civil.

La participación activa de la sociedad civil frente a la problemática de la deforestación comprende planes comunitarios, y problemáticas en común en el cual su ecosistema se encuentra en gran vulnerabilidad ya que la empresa privada transgrede sus derechos territoriales.

Las relaciones de poder en la localidad, a pesar que tienen cierta soberanía sobre el suelo del cerro Ilaló, su capacidad de crear conciencia y justificar que su territorio está siendo alterado por la tala de árboles y construcciones urbanas es muy activa, ya que en ellos se percibe distintos conocimientos de la fertilidad y productividad del territorio, puesto que es parte de la cotidianeidad de las comunidades y en ellas se comprende cómo funciona la agencia de la naturaleza, como aquella que provee recursos naturales, las cuales contribuyen a este sentido híbrido donde la configuración de los colectivos es mantener el valor intrínseco de cada hectárea que ha sido sobreexplotada durante este último periodo.

La conservación del cerro va a ser defendido por la preocupación que tiene el colectivo frente a esta problemática. “El Ilaló luce cada vez menos vegetación y menos árboles, y hay mayor presencia de conjuntos habitacionales y barrios que afectan al hábitat y a la fauna” (Alarcón 2019).

De esta manera, este interés de la localidad genera mayor compromiso y activismo para cuestionar la ordenanza territorial actual y promover espacios de diálogos para redefinir los territorios y promover proyectos de restauración del paisaje.

IV Conclusiones:

En este análisis se intenta demostrar que la problemática socio ambiental con respecto al volcán Ilaló, genera grandes tensiones entre la actividad de la empresa privada y la participación de la sociedad civil por defender la soberanía territorial.

Por ello, en primera instancia se puede concluir que es muy cuestionable la creación de nuevas gobernanzas territoriales, a pesar que han existido reuniones y mesas de diálogo sobre la expansión urbana y la tala constante de árboles, falta mucho que se considere el reglamento final que implique los derechos de la naturaleza y de las comunidades aledañas al volcán Ilaló.

Segundo, la capacidad de negociación entre las instancias institucionales corresponde a las políticas neoliberales, donde el principal interés es el crecimiento económico y la acumulación del capital de ciertos grupos de poder. De esta manera, se sobre explota a la naturaleza, su suelos, es decir la energía es descentralizada y no contribuye a un cambio equitativo para el bien común de todos.

Además, por la demanda de que las constructoras generen fuentes de empleo esta problemática genera otros conflictos sociales, como la explotación laboral de las personas que pertenecen al 30 % del territorio del cerro Ilaló. Tercero, es importante tener en cuenta que el activismo por parte de las comunidades y colectivos se apoyan en espacios tecnológicos como las redes sociales las cuales generan discursos de concientización social y así lograr un punto de equilibrio en la promoción de la reorganización territorial y el desarrollo desde una perspectiva más equitativa. De tal forma que, los recursos naturales sean medidos desde otras realidades, como el de las comunidades.

Finalmente, la agencia de la naturaleza corresponde a su capacidad de regenerar sus recursos y variando sus cambios biofísicos, de modo que obstaculiza los objetivos de las constructoras.

Bibliografía

Alarcón, Isabel. «El Ilaló no cuenta con una ordenanza para protegerlo del avance de la urbanización.» *El Comercio*, 21 de Mayo de 2019.

Eusse, Agustín, y Isabel Alarcón. «Quito: El volcán Ilaló convive entre tala y construcciones.» *El Comercio*, 23 de Mayo de 2019.

Foucault, Michael. *Defender la sociedad*. Buenos Aires: SigloXXI, 2000.

Heynen Nik, María Kaika y Erik Swyngedouw. «"Urban political ecology: politicizing the production of urban natures".» En *The Nature of Cities. Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism.*, de María Kaika y Erik Heynen Nik, 1-19. New York: Routledge, 2006.

LaHora. «Regeneración forestal por la tala indiscriminada podría durar más de 10 años en el Ilaló.» *La Hora*, 26 de Mayo de 2018.

Machado, Jonathan. «El ilaló sufre problemas mas graves que la Tala de árboles.» *Primicias*, 07 de Junio de 2019.

MDMQ. *Plan Metropolitano de ordenamiento territorial*. Quito: Municipio del DMQ, 2012.

Solis, S. *Plan Piloto del Ecuador*. Mexico: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1962.

Zimmer, Anna. *Urban Political Ecology*. Erdkunde, 2010.